

One method for finding solitary wave solutions of nonlinear evaluation equations

By:

Liu Weiyi

School of Mathematics and Computational Science, Zhanjiang Normal University, Zhanjiang,
524048

Abstract: This paper introduces one method for finding solitary wave solutions of nonlinear evaluation equations. Application of this method gives the exact solitary wave solutions of the KDV equation, the fifth order KDV equation, the Newell-Whitehead-Segel equation and the CH-PD equation.

Keywords: nonlinear evolution equation; KDV equation; fifth order KDV equation; Newell-Whitehead-Segel equation; CH-PD equation

References

- [1] 郭柏灵,庞小峰著.孤立子[M].科学出版社,1987,2:1-2.
- [2] 王振东.孤立波与孤立子[J].力学与实践, 2005,27(5):3-5.
- [3] Kudryashov, N.A., 1988. Exact soliton solutions of the generalized evolution equation of wave dynamics. *Journal of applied mathematics and mechanics*, 52(3), pp.361-365.
- [4] Nourazar, S.S., Soori, M. and Nazari-Golshan, A., 2011. On the exact solution of newell-whitehead-segel equation using the homotopy perturbation method. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(8), pp.1400-1411.
- [5] Kordeweg, D.J. and de Vries, G., 1965. On the change of form of long waves advancing in a rectangular channel, and a new type of long stationary wave. *Philosophical Magazine*, 39, pp.422-443.
- [6] Kato, T., 2011. Local well-posedness for Kawahara equation. *Advances in Differential Equations*, 16(3/4), pp.257-287.
- [7] Deng, S., Guo, B. and Wang, T., 2011. Travelling wave solutions of a generalized Camassa-Holm-Degasperis-Procesi equation. *Science China Mathematics*, 54(3), pp.555-572.
- [8] Kudryashov, N.A., 2012. One method for finding exact solutions of nonlinear differential equations. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 17(6), pp.2248-2253.

求非线性发展方程孤立波解的一种解法

作者 刘伟仪 指导教师 邓圣福讲师

湛江师范学院数学与计算科学学院, 湛江 524048

摘要: 本文介绍了求非线性发展方程孤立波解的一种方法,并应用这种方法求出 KdV 方程, 五阶 KdV 方程, Newell-Whitehead-Segel 方程, CH-PD 方程的精确的孤立波解.

关键字: 非线性发展方程; KdV 方程; 五阶 KdV 方程; Newell-Whitehead-Segel 方程
CH-PD 方程

One method for finding solitary wave solutions of nonlinear evolution equations

LIU Weiyi

School of Mathematics and Computational Science, Zhanjiang Normal University, Zhanjiang,
524048

Abstract: This paper introduces one method for finding solitary wave solutions of nonlinear evolution equations. Application of this method gives the exact solitary wave solutions of the KdV equation, the fifth order KdV equation, the Newell-Whitehead-Segel equation and the CH-PD equation.

Key word: nonlinear evolution equations; KdV equation; fifth order KdV equation; Newell-Whitehead-Segel equation; CH-PD equation

1. 引言

孤立波是指波长为无限大,孤立的,只有波峰且在移动中不变形的非线性波.它是非线性发展方程在无穷远有确定值的行波解.孤立波属于有限振幅波的一种.

孤立波^[1]最早是由 Scott Russell 于 1834 年偶尔观察到的一种奇妙的水波.

1844 年,他在《英国科学促进协会第 14 届会议报告》上发表的《论波动》一文中,对这种水波做了生动的描述: "我观察过一次船的运动,这条船被两匹马拉着沿狭窄的运河迅速前进着,突然,船停下来,而被船所推动的大堆水却并不停止,它们积聚在船头周围激烈地扰动着,然后水浪突然呈现出一个滚圆

而平滑,轮廓分明,巨大的孤立的鼓包,并且以巨大的速度向前滚动着,急速地离开了船头.在行进中它的形状和速度并没有明显的改变,我骑在马上紧跟着观察,它以每小时约八,九英里的速度滚滚向前,并保持长约 30 英尺,高约 1-1.5 英尺的原始形状,渐渐地它的高度下降了.当我跟踪 1-2 英里后,它终于消失在逶迤的河道之中." Russell 认为这种孤立的波动是流体运动的一个稳定解,并称它为孤立波. Russell 试图找到这种解,但未能成功.直到 50 年以后,即 1895 年,两位数学家 Korteweg 和 de Vries 从数学上导出了著名的浅水波 KdV 方程,并给出了一个类似于 Russell 孤立波的解析解,即孤立波解,孤立波的存在才得到普遍承认.

从 Russell 的发现到 KdV 方程的提出,大约经历了 60 年时间,孤立波才为学术界普遍接受. Russell 当时已经知道了孤立波的一些重要性质,如:孤立波在传播过程中保持波形和速度不变;两个孤立波碰撞时互相穿透且维持原来的波形和速度;孤立波的波幅愈高,其传播速度愈快等等^[2].

虽然 1895 年 KdV 方程从理论上阐明了孤立波的存在,但当时学术界还没有能回答孤立波是否稳定;两个孤立波碰撞后其速度和波形是否改变;以及在流体以外的其他领域,孤立波是否也存在等重大问题.

从 19 世纪末到 20 世纪中,关于孤立波的研究工作处在寂静时期,没有明显的进展.尽管在非线形电磁学,固体物理,流体动力学,神经动力学等学科中,相继提出了一些与孤立波有关的问题,但当时有关孤立波的已有的知识,在新问题面前显得很不够用,且这些问题与应用数学之间相互促进的关系也没有得到足够的重视.人们似乎已忘记了 Russell 发现孤立波的重要意义.

经过了约 60 年的平静时期之后,1955 年 Enrico Fermi, John Pasta, Stan Ulam (FPU)发表了"Studies of nonlinear problem"一文,重新燃起了人们对孤立波的兴趣,使人们对孤立波的研究又活跃了起来. 1965 年,美国普林斯顿大学的应用数学家 Martin D. Kruskal 和贝尔实验室的 Norman J. Zabusky 对 FPU 结果的进一步研究发现^[2],若用弦的位移表示,它们正好满足 KdV 方程.两个 KdV 孤立波的碰撞具有三个特点:孤立波在碰撞前后保持高度不变;碰撞时两个孤立波重叠在一起,其高度低于碰撞前孤立波高度较高的一个,这表明在非线形过程中,不存在线性叠加原理;碰撞后孤立波的轨道与碰撞前发生了相移.他们在数值实验中,既研究了两个孤立波的碰撞,也研究了四个孤立波的碰撞,并首次引入"孤立子"这一术语,用来描述这

种具有粒子性质的孤立波.

之后,在固体物理,非线性电磁学和神经动力学等学科也发现了与孤立波有关的问题,人们开始考虑在流体以外的领域孤立波是否存在及其表示孤立波演化的微分方程的求解问题.

20 世纪 60 年代以来,孤立子的研究有了突飞猛进的发展.除了在流体,还在固体物理,激光,电气工程,等离子体,生物学等领域相继发现了孤立子的存在.而且在数学领域,逆散射方法的提出与推广,也为求解孤立子演化方程提供了有力的数学工具.1972 年夏天在美国召开了一次时间长达 3 周半的孤立子学术讨论会,来自数学,力学,物理学,电气工程,生物学,地质,地球物理等十多个学科的学者聚集在一起,交流对孤立子研究的进展和经验^[2].

目前,孤立波研究领域日益广泛.在超导研究方面,约瑟夫逊(Brian D. Josephson)效应中的磁通量子实际上就是孤立子,于是孤立子的研究方法被引入超导研究,现已在研发耗能特别小,速度特别快的新型计算机器件上有新进展.在生物学方面发现了达维多夫(A.S. Davydov)孤立子,探讨了生物体蛋白质中孤立子的传播问题,为弄清肌肉收缩的机制提供了有力的途径.孤立子在高科技方面最具代表性的成功应用,是光纤中的光孤立子,亦称光孤子.它具有长距离传输损耗小,无需中继站,比特率高等优点.现普遍认为,光纤孤立子通信有望成为超高速率和超长距离通信的重要手段^[2].

[3]给出了一种求解非线性发展方程孤波解的方法,由于当时的条件限制,这种方法没有使用符号计算,因而显得不成熟,并且没有受到应有的关注.后来陆续出现了许多解非线性偏微分方程的方法,如双曲正切展开法,最简方程法,雅可比椭圆函数法,改良的最简方程法, G'/G 展开法等.

本文介绍的是[3]中方法的改良形式.实际上,我们所要寻求非线性发展方程的孤立波解具有如下的形式

$$y(z) = \sum_{n=0}^N a_n Q^n, \quad (1.1)$$

其中函数 Q 的形式为

$$Q = \frac{1}{1+e^z}. \quad (1.2)$$

我们容易发现函数 Q 满足方程

$$Q_z = Q^2 - Q, \quad (1.3)$$

这里 Q_z 表示函数 Q 对 z 的导数.

利用方程(1.3)可以求出 y 的导数 y_z , y 的二阶导数 y_{zz} , 甚至 y 的高阶导数, 然后通过本文所阐述的方法求出系数 $a_n (n=1, 2, \dots, N)$, 代入 $y(z) = \sum_{n=0}^N a_n Q^n$ 即可求得

非线性发展方程的孤立波解.

本论文将通过寻找四个非线性发展方程的精确孤立波解来说明这种改良方法的应用, 即 Newell-Whitehead-Segel 方程^[4]

$$u_t = \delta u_{xx} + u(1-u^2),$$

Korteweg de Vries (KdV) 方程^[5] 的和五阶 KdV 方程^[6]

$$\phi_t + \phi_{xxx} + 6\phi\phi_x = 0,$$

$$u_t - u_{xxxxx} + c_1(u^3)_x + c_2(u_x^2)_x + c_3(uu_{xx})_x = 0,$$

以及 Camassa-Holm-Degasperis-Procesi(CH-DP)方程^[7]

$$u_t - u_{xxt} + (1+b)u^m u_x = bu_x u_{xx} + uu_{xxx}.$$

并给出了它们的精确孤立波解的图形.

2. 算法

本方法^[8]分为六步.

第一步: 化非线性发展方程为非线性常微分方程.

设非线性发展方程有如下的形式

$$E(u, u_t, u_x, u_{tt}, u_{xx}, \dots) = 0. \quad (2.1)$$

考虑其行波解, 并假设

$$u(x, t) = y(z), \quad z = kx + \omega t.$$

将非线性发展方程(2.1)转化为含参数 k 和 ω 非线性常微分方程

$$E(y, \omega y_z, k y_z, \omega^2 y_{zz}, k^2 y_{zz}, \dots) = 0. \quad (2.2)$$

第二步: 计算公式(1.1)中的数值 N .

N 为方程(2.2)解的极点的阶. 令 $y(z) = z^{-p}$ ($p > 0$), 代入方程(2.2), 比较 z 指数最小的两项或者多项, 计算出 p 的值, 从而得到 N 的值.

当 N 为整数时, 则可以继续使用下面介绍的算法. 当 N 不是整数时, 则函数 $y(z)$ 必须使用变式以使 N 取整. 例如, 当数值 $N = \frac{1}{m}$ (m 为整数) 时, 我们可以使用变式 $y(z) = \omega(z)^m$, 其中 $\omega(z)$ 是新的函数.

第三步: 将 $y(z)$ 以及 $y(z)$ 的导数 $y_z, y_{zz}, y_{zzz}, \dots$ 代入方程(2.2).

下面以五阶非线性常微分方程为例进行说明. 首先, $y(z) = \sum_{n=0}^N a_n Q^n$ 其中 N 是第二步得到的数值, 如 $N = 2$ 时, 则取 $y(z) = a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2$, 然后结合方程(1.3) 计算得到函数 $y(z)$ 的导数 $y_z, y_{zz}, y_{zzz}, y_{zzzz}, y_{zzzzz}$, 即

$$\begin{aligned} y(z) &= \sum_{n=0}^N a_n Q^n, \\ y_z &= \sum_{n=0}^N a_n n Q^n (Q-1), \\ y_{zz} &= \sum_{n=0}^N a_n n Q^n (Q-1) [(n+1)Q-n], \\ y_{zzz} &= \sum_{n=0}^N a_n n Q^n (Q-1) [(n^2+3n+2)Q^2 - (2n^2+3n+1)Q+n^2], \\ y_{zzzz} &= \sum_{n=0}^N a_n n Q^n (Q-1) [(n^3+6n^2+11n+6)Q^3 - (3n^3+12n^2+15n+6)Q^2 \\ &\quad + (3n^3+6n^2+4n+1)Q-n^3], \\ y_{zzzzz} &= \sum_{n=0}^N a_n n Q^n (Q-1) [(n^4+10n^3+35n^2+50n+24)Q^4 - (4n^4+30n^3+80n^2+90+36)Q^3 \\ &\quad + (6n^4+30n^3+55n^2+45n+14)Q^2 - (4n^4+10n^3+10n^2+5n+1)Q+n^4]. \end{aligned} \quad (2.3)$$

将(2.3)中 $y(z)$ 以及 $y(z)$ 的各阶导数代入方程(2.2), 得到含有函数 Q , 系数 a_n ($n = 1, 2, \dots, N$), 参数 ω 和 k 的新方程.

第四步: 寻找第三步新方程中含有系数 a_n , 参数 ω 和 k 的代数方程组.

将第三步得到的新方程按 Q 合并同类项, 再令每一项的系数为零, 这样就得到了含有如下形式的代数方程组

$$P_n(a_N, a_{N-1}, \dots, a_0, k, \omega, \dots) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots, N). \quad (2.4)$$

第五步: 解代数方程组

求解代数方程组(2.4), 得到系数 a_N, a_{N-1}, \dots, a_0 以及参数 ω 和 k 的值, 再代入(1.1)式便可得到方程(2.2)的形如 $y(z) = \sum_{n=0}^N a_n Q^n$ 解.

第六步: 化简, 检查方程(2.2)的解.

为减少错误, 在求出非线性偏微分方程的解后, 必须将解代入原方程进行检验, 而且有必要说明方程的解是否经过检验.

3. 应用

下面通过寻找四个非线性发展方程的精确孤立波解来阐述本方法的应用.

3.1 Newell-Whitehead-Segel 方程

例 1 考虑 Newell-Whitehead-Segel 方程

$$u_t = \delta u_{xx} + u(1 - u^2). \quad (3.1)$$

第一步: 令 $u(x, t) = y(z)$, $z = kx + \omega t$.

非线性发展方程(3.1)变成如下的常微分方程

$$\delta k^2 y_{zz} - \omega y_z + y(1 - y^2) = 0. \quad (3.2)$$

第二步: 取 $y(z) = z^{-p}$ ($p > 0$), 所以

$$y_z = -pz^{-p-1}, \quad y_{zz} = p(p+1)z^{-p-2}.$$

代入(3.2)式得到

$$\delta k^2 p(p+1)z^{-p-2} + \omega pz^{-p-1} + z^{-p} - z^{-3p} = 0.$$

比较最小的指数 $-p-2, -3p$. 令 $-p-2 = -3p$, 求得 $p=1$, 即 $N=1$.

第三步: 将 $N=1$ 时代入(2.3), 求得

$$y = a_0 + a_1 Q, \quad y_z = a_1 Q(Q-1), \quad y_{zz} = a_1 Q(Q-1)(2Q-1).$$

代入(3.2)式得到方程

$$(2\delta k^2 a_1 - a_1^3)Q^3 + (-3_1^2 - 3\delta k^2 a_1)Q^2 + (a_1 - 3a_0^2 a_1 + \delta k^2 a_1 + a_1 \omega)Q + (a_0 - a_0^3) = 0.$$

第四步: 令各项系数为零,得到下面的代数方程组

$$\begin{aligned} 2\delta k^2 a_1 - a_1^3 &= 0, & -3_1^2 - 3\delta k^2 a_1 &= 0, \\ a_1 - 3a_0^2 a_1 + \delta k^2 a_1 + a_1 \omega &= 0, & a_0 - a_0^3 &= 0. \end{aligned}$$

第五步: 运用 Mathematics 软件解方程组得到如下解

$$\begin{aligned} (1) a_0 &= -1, a_1 = 0, (2) a_0 = 0, a_1 = 0, (3) a_0 = 1, a_1 = 0, \\ (4) \omega &= -\frac{3}{2}, a_1 = -1, a_0 = 0, \delta = \frac{1}{2k^2}, (5) \omega = -\frac{3}{2}, a_1 = 1, a_0 = 0, \delta = \frac{1}{2k^2}, \\ (6) \omega &= 0, a_1 = -2, a_0 = 1, \delta = \frac{2}{k^2}, (7) \omega = 0, a_1 = 2, a_0 = -1, \delta = \frac{2}{k^2}, \\ (8) \omega &= \frac{3}{2}, a_1 = -1, a_0 = 1, \delta = \frac{1}{2k^2}, (9) \omega = \frac{3}{2}, a_1 = 1, a_0 = -1, \delta = \frac{1}{2k^2}. \end{aligned}$$

结合 $y = a_0 + a_1 Q$ 和方程(1.3),得到非线性发展方程(3.1)的解如下

常数解: (1) $y = 1$, (2) $y = -1$, (3) $y = 0$,

非常数解(孤立波解):

$$\begin{aligned} (4) y &= \frac{1}{(1+e^z)}, (5) y = -\frac{1}{(1+e^z)}, (6) y = \tanh\left(\frac{z}{2}\right), (7) y = -\tanh\left(\frac{z}{2}\right), \\ (8) y &= \frac{1}{1+e^{-z}}, (9) y = -1 + \frac{1}{1+e^z}. \end{aligned}$$

解(4)的图像如下

解(6)的图像如下

解(8)的图像如下

第六步: 经检验,上述解满足微分方程(3.1).

3.2 KdV 方程和五阶 KdV 方程

例 2 考虑 KdV 方程

$$\phi_t + \phi_{xxx} + 6\phi\phi_x = 0. \quad (3.3)$$

第一步: 令 $\phi(x, t) = y(z)$, $z = kx + \omega t$.

KdV 方程(3.3)转化为

$$k^3 y_{zzz} + 6kyy_z + \omega y_z = 0. \quad (3.4)$$

第二步: 取 $y(z) = z^{-\rho}$, 由此得到

$$y_z = -pz^{-p-1}, y_{zz} = p(p+1)z^{-p-2}, y_{zzz} = -p(p+1)(p+2)z^{-p-3}.$$

代入方程(3.4)得

$$k^3 p(p+1)(p+2)z^{-p-3} + 6kpz^{-2p-1} + \omega pz^{-p-1} = 0.$$

比较上式指数最小的两项,得到 $-p-3 = -2p-1$,解得 $p = 2$,故 $N = 2$.

第三步: 将 $N = 2$ 代入(2.3),故

$$y = a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2,$$

$$y_z = Q(Q-1)(2a_2 Q + a_1),$$

$$y_{zz} = Q(Q-1)(6a_2 Q^2 + 2a_2 Q - 4a_2 Q - a_1),$$

$$y_{zzz} = Q(Q-1)(24a_2 Q^3 - 30a_2 Q^2 + 8a_2 Q + 6a_1 Q^2 - 6a_1 Q + a_1).$$

代入方程(9),化简得到

$$\begin{aligned} & (24k^3 a_2 + 12ka_2^2)Q^5 \\ & + (6k^3 a_1 - 54k^3 a_2 + 18ka_1 a_2 - 12ka_2^2)Q^4 \\ & + (38k^3 a_2 - 12k^3 a_1 + 12ka_0 a_2 - 18ka_1 a_2 + 6ka_1^2 + 2\omega a_2)Q^3 \\ & + (7k^3 a_1 - 8k^3 a_2 + 6ka_0 a_1 - 12ka_0 a_2 - 6ka_1^2 - 2\omega a_2 + \omega a_1)Q^2 \\ & + (-k^3 a_1 - 6ka_0 a_1 - \omega a_1)Q = 0. \end{aligned}$$

第四步: 令每一项的系数为零,则得到如下方程组

$$24k^3 a_2 + 12ka_2^2 = 0,$$

$$6k^3 a_1 - 54k^3 a_2 + 18ka_1 a_2 - 12ka_2^2 = 0,$$

$$38k^3 a_2 - 12k^3 a_1 + 12ka_0 a_2 - 18ka_1 a_2 + 6ka_1^2 + 2\omega a_2 = 0,$$

$$7k^3 a_1 - 8k^3 a_2 + 6ka_0 a_1 - 12ka_0 a_2 - 6ka_1^2 - 2\omega a_2 + \omega a_1 = 0,$$

$$-k^3 a_1 - 6ka_0 a_1 - \omega a_1 = 0.$$

第五步: 运用 Mathematics 解方程组得到三组解

$$(1) a_2 = 0, a_1 = 0, (2) k = 0, w = 0, (3) \omega = -6a_0 k - k^3, a_2 = -2k^2, a_1 = 2k^2.$$

结合 $y = a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2$, $Q = \frac{1}{1+e^z}$ 和 $z = kx + \omega t$ 得到非线性发展方程的解:

常数解: (1) $y = a_0$, a_0 为任意常数, (2) $y = \frac{1}{4}(4a_0 + 2a_1 + a_2)$, a_0, a_1, a_2 为任意常数, (1)

和(2)实际上表示同一个解.

非常数解(孤立波解): (3) $y = a_0 + \frac{k^2}{1 + \cosh(z)}$.

取参数 $a_0 = 1, k = 2$,解(3)的图像如下:

第六步: 经检验,上述解满足 KdV 方程 $\phi_t + \phi_{xxx} + 6\phi\phi_x = 0$.

例 3 考虑五阶非线性 KdV 方程

$$u_t - u_{xxxxx} + c_1(u^3)_x + c_2(u^2)_x + c_3(uu_{xx})_x = 0. \quad (3.5)$$

令 $u(x,t) = y(z)$, $z = kx + \omega t$, 将方程(3.5)化为

$$\omega y_z - k^5 y_{xxxxx} + 3c_1 k y^2 y_z + 2c_2 k^3 y_z y_{zz} + c_3 k^3 (y_z y_{zz} + y y_{zzz}) = 0. \quad (3.6)$$

取 $y(z) = z^{-p}$, 所以

$$\begin{aligned} y_z &= -p z^{-p-1}, \\ y_{zz} &= p(p+1) z^{-p-2}, \\ y_{zzz} &= -p(p+1)(p+2) z^{-p-3}, \\ y_{zzzz} &= p(p+1)(p+2)(p+3) z^{-p-4}, \\ y_{zzzzz} &= -p(p+1)(p+2)(p+3)(p+4) z^{-p-5}. \end{aligned}$$

代入(3.6)式得到 z 的指数有 $-p-1, -p-5, -3p-1, -2p-3$, 其中最小的两个指数可能为 $-p-5, -3p-1, -2p-3$ 这三项中的两项, 两两比较易得, $p=2$, 即 $N=2$. 将

$N=2$ 代入方程(2.3), 算出 $y, y_z, y_{zz}, y_{zzz}, y_{zzzz}$,

$$\begin{aligned}
y &= a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2, \\
y_z &= Q(Q-1)(2a_2 Q + a_1), \\
y_{zz} &= Q(Q-1)(6a_2 Q^2 + 2a_1 Q - 4a_2 Q - a_1), \\
y_{zzz} &= Q(Q-1)(24a_2 Q^3 - 30a_2 Q^2 + 8a_1 Q + 6a_1 Q^2 - 6a_1 Q + a_1), \\
y_{zzzz} &= Q(Q-1)(720a_2 Q^5 - 1680a_2 Q^4 + 1320a_2 Q^3 - 390a_2 Q^2 + 32a_2 Q \\
&\quad + 120a_1 Q^4 - 240a_1 Q^3 + 150a_1 Q^2 - 30a_1 Q + a_1).
\end{aligned}$$

代入(3.6)式,化简得到方程

$$\begin{aligned}
&(6c_1 k a_2^3 + 24c_2 k^3 a_2^2 + 36c_3 k^3 a_2^2 - 720k^5 a_2) Q^7 \\
&+ \left(\begin{aligned} &15c_1 k a_1 a_2^2 - 6c_1 k a_2^3 + 20c_2 k^3 a_1 a_2 - 64c_2 k^3 a_2^2 \\ &+ 40c_3 k^3 a_1 a_2 - 86c_3 k^3 a_2^2 - 120k^5 a_1 + 2400k^5 a_2 \end{aligned} \right) Q^6 \\
&+ \left(\begin{aligned} &12c_1 k a_1^2 a_2 + 12c_1 k a_0 a_2^2 - 15c_1 k a_1 a_2^2 + 4c_2 k^3 a_1^2 \\ &- 52c_2 k^3 a_1 a_2 + 56c_2 k^3 a_2^2 + 8c_3 k^3 a_1^2 + 24c_3 k^3 a_0 a_2 \\ &- 92c_3 k^3 a_1 a_2 + 66c_3 k^3 a_2^2 + 360k^5 a_1 - 3000k^5 a_2 \end{aligned} \right) Q^5 \\
&+ \left(\begin{aligned} &3c_1 k a_1^3 + 18c_1 k a_0 a_1 a_2 - 12c_1 k a_1^2 a_2 - 12c_1 k a_0 a_2^2 \\ &- 10c_2 k^3 a_1^2 + 44c_2 k^3 a_1 a_2 - 16c_2 k^3 a_2^2 + 6c_3 k^3 a_0 a_1 - 17c_3 k^3 a_1^2 \\ &- 54c_3 k^3 a_0 a_2 + 67c_3 k^3 a_1 a_2 - 16c_3 k^3 a_2^2 - 390k^5 a_1 + 1710k^5 a_2 \end{aligned} \right) Q^4 \\
&+ \left(\begin{aligned} &6c_1 k a_0 a_1^2 - 3c_1 k a_1^3 + 6c_1 k a_0^2 a_2 - 18c_1 k a_0 a_1 a_2 \\ &+ 8c_2 k^3 a_1^2 - 12c_2 k^3 a_1 a_2 - 12c_3 k^3 a_0 a_1 + 11c_3 k^3 a_1^2 \\ &+ 38c_3 k^3 a_0 a_2 - 15c_3 k^3 a_1 a_2 + 180k^5 a_1 - 422k^5 a_2 + 2\omega a_2 \end{aligned} \right) Q^3 \\
&+ \left(\begin{aligned} &3c_1 k a_0^2 a_1 - 6c_1 k a_0 a_1^2 - 6c_1 k a_0^2 a_2 - 2c_2 k^3 a_1^2 + 7c_3 k^3 a_0 a_1 \\ &- 2c_3 k^3 a_1^2 - 8c_3 k^3 a_0 a_2 - 31k^5 a_1 + 32k^5 a_2 + \omega a_1 - 2\omega a_2 \end{aligned} \right) Q^2 \\
&+ (-3c_1 k a_0^2 a_1 - c_3 k^3 a_0 a_1 + k^5 a_1 - \omega a_1) Q = 0.
\end{aligned}$$

令每一项的系数为零,得到代数方程组,解代数方程组得到如下解

$$(1) a_1 = 0, a_2 = 0, (2) \omega = 0, k = 0,$$

$$(3) c_2 = \frac{-6c_3 a_1 + \frac{c_1 a_1^2}{k^2} - 120k^2}{4a_1}, \omega = \frac{1}{48} (-c_1 k a_1^2 + 4c_3 k^3 a_1 + 48k^5), a_0 = -\frac{a_1}{12}, a_2 = -a_1,$$

$$(4) \omega = \frac{k^3 (-6c_3 a_0^2 - c_3 a_0 a_1 + k^2 a_1)}{a_1}, c_2 = \frac{-c_3 a_1 - 30k^2}{a_1}, c_1 = \frac{2c_3 k^2}{a_1}, a_2 = -a_1,$$

$$(5) \omega = -\frac{7}{8}(15k^5 + \sqrt{849}k^5), c_2 = -\frac{3(317k^2 + 5\sqrt{849}k^2)}{8a_2}, c_1 = \frac{3(9k^4 + \sqrt{849}k^4)}{2a_2^2},$$

$$c_3 = -\frac{3(41k^2 + \sqrt{849}k^2)}{2a_2}, a_0 = \frac{1}{96}(-41a_2 + \sqrt{849}a_2), a_1 = 0,$$

$$(6) \omega = \frac{7}{8}(-15k^3 + \sqrt{849}k^5), c_2 = -\frac{3(-317k^2 + 5\sqrt{849}k^5)}{8a_2}, c_1 = -\frac{3(-9k^4 + \sqrt{849}k^4)}{2a_2^2},$$

$$c_3 = -\frac{3(-41k^2 + \sqrt{849}k^2)}{2a_2}, a_0 = \frac{1}{96}(-41a_2 - \sqrt{849}a_2), a_1 = 0,$$

$$(7) \omega = \frac{7}{8}(-15k^5 + \sqrt{849}k^5), c_2 = \frac{3(-317k^2 + 5\sqrt{849}k^2)}{4a_1}, c_1 = -\frac{6(-9k^4 + \sqrt{849}k^4)}{a_1^2},$$

$$c_3 = -\frac{3(-41k^2 + \sqrt{849}k^2)}{a_1}, a_0 = \frac{1}{192}(-55a_1 + \sqrt{849}a_1), a_2 = -\frac{a_1}{2},$$

$$(8) \omega = -\frac{7}{8}(15k^5 + \sqrt{849}k^5), c_2 = -\frac{3(317k^2 + 5\sqrt{849}k^2)}{4a_1}, c_1 = -\frac{6(9k^4 + \sqrt{849}k^4)}{a_1^2},$$

$$c_3 = -\frac{3(41k^2 + \sqrt{849}k^2)}{a_1}, a_0 = \frac{1}{192}(-55a_1 - \sqrt{849}a_1), a_2 = -\frac{a_1}{2}.$$

结合 $y = a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2$, $Q = \frac{1}{1+e^z}$ 和 $z = kx + \omega t$, 得到方程(3.5)的解如下

常数解: (1) $y = a_0$, (2) $y = \frac{1}{4}(4a_0 + 2a_1 + a_2)$. (1)和(2)实际上表示同一个解.

非常数解(孤立波解): (3) $y = -\frac{a_1(-5 + \cosh(z))}{12(1 + \cosh(z))}$, (4) $y = a_0 + \frac{a_1 e^z}{(1 + e^z)^2}$,

$$(5) y = -\frac{1}{96}(-41 + \sqrt{849})a_2 + \frac{a_2}{(1 + e^z)^2}, \quad (6) y = \frac{1}{96}(-41 + \sqrt{849})a_2 + \frac{a_2}{(1 + e^z)^2},$$

$$(7) y = \frac{a_1}{192} \left(-55 + \sqrt{849} - \frac{96}{(1 + e^z)^2} + \frac{192}{1 + e^z} \right),$$

$$(8) y = -\frac{a_1}{192}(-55 + \sqrt{849}) - \frac{a_1}{2(1 + e^z)^2} + \frac{a_1}{1 + e^z}.$$

经检验,上述解满足五阶 KdV 方程(3.5).

取参数 $a_1 = 1$, 解(3)的函数图像如下

取参数 $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, 解(4)的函数图像如下

取参数 $a_2 = 1$, 解(5)的图像如下

取参数 $a_1 = 1$, 解(8)的函数图像如下

3.3 CH-DP 方程

例 4 考虑广义的 Camassa-Holm-Degasperis-Procesi(CH-DP)方程

$$u_t - u_{xxt} + (1+b)u^m u_x = bu_x u_{xx} + uu_{xxx}, \quad (3.7)$$

其中 $b > 0$, $m \in N$. 当 $b = 2$, $m = 1$ 时, (3.7)化为 Camassa-Holm(CH)方程

$$u_t - u_{xxt} + 3uu_x = 2u_x u_{xx} + uu_{xxx}. \quad (3.8)$$

当 $b = 2$, $m = 2$ 时, (3.7)化为广义的 CH 方程

$$u_t - u_{xxt} + 3u^2 u_x = 2u_x u_{xx} + uu_{xxx}. \quad (3.9)$$

当 $b = 3$, $m = 1$ 时, (3.7)化为 Degasperis-Procesi(DP)方程

$$u_t - u_{xxt} + 4uu_x = 3u_x u_{xx} + uu_{xxx}. \quad (3.10)$$

当 $b = 3$, $m = 2$ 时, (3.7)化为广义的 DP 方程

$$u_t - u_{xxt} + 4u^2 u_x = 3u_x u_{xx} + uu_{xxx}. \quad (3.11)$$

通过运用本文所阐述的方法对上述微分方程(3.8), (3.9), (3.10)和(3.11)进行求解,结果发现,方程(3.8)和(3.10)不能用此方法求其孤立波解,而方程(3.9)和(3.11)可以被求解.也就是说对广义的 CH-DP 方程(3.7),当 $m=2$ 时,可以用本文所述方法求其孤立波解.

首先对广义的 CH 方程(3.9)进行求解.令 $u(x,t) = y(z)$, $z = kx + \omega t$. 微分方程(3.9)

变成

$$k^3 yy_{zz} + 2k^3 y_z y_{zz} + \omega k^2 y_{zzz} - 3ky^2 y_z - \omega y_z = 0. \quad (3.12)$$

取 $y(z) = z^{-p}$ ($p > 0$) 所以

$$y_z = -pz^{-p-1}, \quad y_{zz} = p(p+1)z^{-p-2}, \quad y_{zzz} = -p(p+1)(p+2)z^{-p-3}.$$

(3.12)式变成

$$\begin{aligned} & -p(p+1)(p+2)k^3 z^{-2p-3} - 2p^2(p+1)k^3 z^{-2p-3} - p(p+1)(p+2)\omega k^2 z^{-p-3} \\ & + 3pkz^{-3p-1} + p\omega z^{-p-1} = 0. \end{aligned}$$

最小的两个指数为 $-2p-3, -3p-1$, 由 $-2p-3 = -3p-1$ 得到 $p=2$, 则 $N=2$, 所以

$$\begin{aligned} y &= a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2, \\ y_z &= Q(Q-1)(2a_2 Q + a_1), \\ y_{zz} &= Q(Q-1)(6a_2 Q^2 + 2a_1 Q - 4a_2 Q - a_1), \\ y_{zzz} &= Q(Q-1)(24a_2 Q^3 - 30a_2 Q^2 + 8a_2 Q + 6a_1 Q^2 - 6a_1 Q + a_1). \end{aligned}$$

代入(3.12)式得到

$$\begin{aligned} & (48k^3 a_2^2 - 6ka_2^3) Q^7 \\ & + (50k^3 a_1 a_2 - 15ka_1 a_2^2 + 6ka_2^3 - 118k^3 a_2^2) Q^6 \\ & + \left(\begin{array}{l} -12ka_1^2 a_2 - 12ka_0 a_2^2 + 15ka_1 a_2^2 + 10k^3 a_1^2 \\ + 24k^3 a_0 a_2 - 118k^3 a_1 a_2 + 94k^3 a_2^2 + 24\omega k^2 a_2 \end{array} \right) Q^5 \\ & + \left(\begin{array}{l} -3ka_1^3 - 18ka_0 a_1 a_2 + 12ka_1^2 a_2 + 12ka_0 a_2^2 + 6k^3 a_0 a_1 - 22k^3 a_1^2 \\ - 54k^3 a_0 a_2 + 89k^3 a_1 a_2 - 24k^3 a_2^2 + 6\omega k^2 a_1 - 54\omega k^2 a_2 \end{array} \right) Q^4 \\ & + \left(\begin{array}{l} -6ka_0 a_1^2 + 3ka_1^3 - 6ka_2 a_0^2 + 18ka_0 a_1 a_2 - 12k^3 a_0 a_1 + 15k^3 a_1^2 \\ + 38k^3 a_0 a_2 - 21k^3 a_1 a_2 - 2\omega a_2 - 12\omega k^2 a_1 + 38\omega k^2 a_2 \end{array} \right) Q^3 \\ & + \left(\begin{array}{l} -3ka_0^2 a_1 + 6ka_0 a_1^2 + 6ka_0^2 a_2 + 7k^3 a_0 a_1 - 3k^3 a_1^2 \\ - 8k^3 a_0 a_2 - \omega a_1 + 2\omega a_2 + 7\omega k^2 a_1 - 8\omega k^2 a_2 \end{array} \right) Q^2 \\ & + (3ka_0^2 a_1 - k^3 a_0 a_1 + \omega a_1 - \omega k^2 a_1) Q = 0. \end{aligned}$$

令 Q 的系数为零, 得到代数方程组, 并求解方程组得

$$(1) a_1 = 0, a_2 = 0, \quad (2) \omega = 0, k = 0,$$

$$(3) \omega = \frac{1}{2}(-3k - k\sqrt{9-8k^4}), a_2 = 8k^2, a_1 = -8k^2, a_0 = \frac{1}{6}(-3 + 4k^2 - \sqrt{9-8k^4}),$$

$$(4) \omega = \frac{1}{2}(-3k + k\sqrt{9-8k^4}), a_2 = 8k^2, a_1 = -8k^2, a_0 = \frac{1}{6}(-3 + 4k^2 + \sqrt{9-8k^4}).$$

结合 $y = a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2$ 和 $Q = \frac{1}{1+e^z}$ 得到方程(3.9)的解如下:

常数解: (1) $y = a_0$, (2) $y = \frac{1}{4}(4a_0 + 2a_1 + a_2)$, 实际上(1)和(2)表示同一个解.

非常数解(孤立波解):

$$(3) y = \frac{1}{6} \left(-3 - \sqrt{9-8k^4} + \frac{4k^2(-5 + \cosh(z))}{1 + \cosh(z)} \right), \quad k \text{ 满足 } a_0 = \frac{1}{6}(-3 + 4k^2 - \sqrt{9-8k^4}),$$

$$(4) y = \frac{1}{6} \left(-3 + \sqrt{9-8k^4} + \frac{4k^2(-5 + \cosh(z))}{1 + \cosh(z)} \right), \quad k \text{ 满足 } a_0 = \frac{1}{6}(-3 + 4k^2 + \sqrt{9-8k^4}).$$

经检验,上述解满足方程(3.9).

取参数 $k=1$,解(3)的图像如下

取参数 $k=1$,解(4)的图像如下

下面对广义的 DP 方程(3.11)进行求解.令 $u(x,t) = y(z)$, $z = kx + \omega t$, 方程(3.11)变成

$$k^3 y y_{zzz} + 3k^3 y_z y_{zz} + \omega k^2 y_{zzz} - 4ky^2 y_z - \omega y_z = 0. \quad (3.13)$$

取 $y(z) = z^{-p}$ ($p > 0$), 所以

$$y_z = -pz^{-p-1}, \quad y_{zz} = p(p+1)z^{-p-2}, \quad y_{zzz} = -p(p+1)(p+2)z^{-p-3}.$$

(3.13)式变成

$$\begin{aligned} & -p(p+1)(p+2)k^3 z^{-2p-3} - 3p^2(p+1)k^3 z^{-2p-3} - p(p+1)(p+2)\omega k^2 z^{-p-3} \\ & + 4pkz^{-3p-1} + p\omega z^{-p-1} = 0. \end{aligned}$$

最小的两个指数为 $-2p-3$, $-3p-1$. 由 $-2p-3 = -3p-1$ 得到 $p=2$, 故 $N=2$, 则有

$$y = a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2,$$

$$y_z = Q(Q-1)(2a_2 Q + a_1),$$

$$y_{zz} = Q(Q-1)(6a_2 Q^2 + 2a_1 Q - 4a_2 Q - a_1),$$

$$y_{zzz} = Q(Q-1)(24a_2 Q^3 - 30a_2 Q^2 + 8a_2 Q + 6a_1 Q^2 - 6a_1 Q + a_1).$$

代入(3.13)式得到

$$\begin{aligned}
& (60k^3a_2^2 - 8ka_2^3)Q^7 \\
& + (60k^3a_1a_2 - 20ka_1a_2^2 + 8ka_2^3 - 150k^3a_2^2)Q^6 \\
& + \left(\begin{array}{l} -16ka_1^2a_2 - 16ka_0a_2^2 + 20ka_1a_2^2 + 12k^3a_1^2 \\ 24k^3a_0a_2 - 144k^3a_1a_2 + 122k^3a_2^2 + 24\omega k^2a_2 \end{array} \right) Q^5 \\
& + \left(\begin{array}{l} -4ka_1^3 - 24ka_0a_1a_2 + 16ka_1^2a_2 + 16ka_0a_2^2 + 6k^3a_0a_1 - 27k^3a_1^2 \\ -54k^3a_0a_2 + 111k^3a_1a_2 - 32k^3a_2^2 + 6\omega k^2a_1 - 54\omega k^2a_2 \end{array} \right) Q^4 \\
& + \left(\begin{array}{l} -8ka_0a_1^2 + 4ka_1^3 - 8ka_2a_0^2 + 24ka_0a_1a_2 - 12k^3a_0a_1 + 19k^3a_1^2 \\ +38k^3a_0a_2 - 27k^3a_1a_2 - 2\omega a_2 - 12\omega k^2a_1 + 38\omega k^2a_2 \end{array} \right) Q^3 \\
& + \left(\begin{array}{l} -4ka_0^2a_1 + 8ka_0a_1^2 + 8ka_0^2a_2 + 7k^3a_0a_1 - 4k^3a_1^2 \\ -8k^3a_0a_2 - \omega a_1 + 2\omega a_2 + 7\omega k^2a_1 - 8\omega k^2a_2 \end{array} \right) Q^2 \\
& + (4ka_0^2a_1 - k^3a_0a_1 + \omega a_1 - \omega k^2a_1)Q = 0.
\end{aligned}$$

令 Q 的系数为零,得到代数方程组并解之得

$$(1) a_1 = 0, a_2 = 0, (2) \omega = 0, k = 0,$$

$$(3) \omega = \frac{1}{2}(-4k - k\sqrt{16-15k^4}), a_2 = \frac{15k^2}{2}, a_1 = -\frac{15k^2}{2}, a_0 = \frac{1}{8}(-4+5k^2 - \sqrt{16-15k^4}),$$

$$(4) \omega = \frac{1}{2}(-4k + k\sqrt{16-15k^4}), a_2 = \frac{15k^2}{2}, a_1 = -\frac{15k^2}{2}, a_0 = \frac{1}{8}(-4+5k^2 + \sqrt{16-15k^4}).$$

结合 $y = a_0 + a_1Q + a_2Q^2$, $Q = \frac{1}{1+e^z}$, 对应得到方程(3.11)的解如下

常数解: (1) $y = a_0$, (2) $y = \frac{1}{4}(4a_0 + 2a_1 + a_2)$. 实际上,(1)和(2)表示同一个解.

非常数解(孤立波解):

$$(3) y = \frac{1}{16} \left((-8-2\sqrt{16-15k^4}) + 5k^2(-5 + \cosh(z)) \operatorname{sech} \left(\frac{z}{2} \right)^2 \right), \text{其中 } k \text{ 满足方程}$$

$$a_0 = \frac{1}{8}(-4+5k^2 - \sqrt{16-15k^4}),$$

$$(4) y = \frac{1}{8} \left(-4 + \sqrt{16-15k^4} + \frac{5k^2(-5 + \cosh(z))}{1 + \cosh(z)} \right), \text{其中 } k \text{ 满足方程}$$

$$a_0 = \frac{1}{8}(-4+5k^2 + \sqrt{16-15k^4}).$$

经检验,上述解满足方程(3.11).

取参数 $k=1$,解(3)的图像如下

取参数 $k=1$,解(4)的图像如下

4. 小结

本文介绍了求解非线性发展方程孤立波解的一种符号算法,按照步骤能够快速有效地求出非线性发展方程的孤立波解,其应用简单可行.不足之处是这种方法不适用于求解非线性发展方程的周期解.

参考文献

- [1] 郭柏灵,庞小峰著.孤立子[M].科学出版社,1987,2:1-2.
- [2] 王振东.孤立波与孤立子[J].力学与实践, 2005,27(5):3-5.
- [3] Kudryashov N.A.. Exact soliton solutions of the generalized evolution equation of wave dynamics[J]. Appl. Math. Mech.,1988,52:361-365.
- [4] Nourazar S.S., Soori M., Nazari-Golshan A.. On the exact solution of Newell-Whitehead-Segel equation using the homotopy perturbation method[J]. Basic and Applied Sciences, 2011,5(8):1400-1411.
- [5] Korteweg D.J. , de Vries G.. On the change of form of long waves advancing in a rectangular canal and on a new type of long stationary waves[J]. Annales Médico-Psychologiques,1895,39(240):422-443.
- [6] Takamori K.. Well-posedness for the fifth order KdV equation[J]. Adv. Differential Equations, 2011,16(3-4):257-287.
- [7] Deng S., Guo B. , Wang T.. Travelling wave solutions of a generalized Camassa-Holm-Degasperis-Procesi equation[J]. Science China Mathematics, 2011,54(3): 555-572.
- [8] Kudryashov N.A.. On one of methods for finding exact solutions of nonlinear differential equations. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570411005661>.